

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA 6-7 YOSHLI BOLALARNI TAYANCH KOMPITENTSIYALARI

Esonova Maloxat Akilovna¹, Mamasiddiqova Cho'lponoy Erkinjonovna², Mirzamatova
Mushtariybonu Bahromjon qizi³

¹Qo`qon DPI dotsenti, ²Farg`ona viloyati, Bag`dod tumani, 41-DMTT tarbiyachisi, ³Qo`qon
Shahar 5-DMTT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314794>

Annotatsiya: maqolada maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirishda kadrlar salohiyatini oshirishda metodlarning nazariy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so`zlar: tizim, metod, kuzatish, pedagog, kadr, eksperiment, statistika

Аннотация: в статье описывается теоретическая значимость методов повышения потенциала кадров в сфере совершенствования системы дошкольного образования.

Ключевые слова: система, метод, наблюдение, педагог, персонал, эксперимент, статистика

Abstract: the article describes the theoretical significance of methods for increasing the potential of personnel in the field of improving the preschool education system.

Key words: system, method, observation, teacher, staff, experiment, statistics.

Maktabgacha ta'limning sifat va samaradorligiga erishishda bolalarning kundalik faoliyatini mazmunli va qiziqarli tashkil etish, bo'sh vaqtlardan unumli foydalanish, qobiliyatlarini aniqlash va shunga qarab jarayonga ijodiy yondashish, bolalar uchun o'tkazilgan mashg'ulotlar va manbalarni bolalar va jamiyat ehtiyojlariga javob beradigan holatga keltirish maqsadga muvofiq jarayondir. Buning uchun esa Maktabgacha ta'limda kompetensiyaviy yondashuv muhim masala hisoblanadi. Maktabgacha ta'limda kompetensiyaviy yondashuv deganda bolalarni ta'lim tashkilotlarida egallagan bilimlari orqali kundalik hayotda duch keladigan tanish yoki notanish vaziyatlarda foydalanishga tayyorlashni tushunish demakdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv o'sib borayotgan bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan, ahloqiy me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, unda "men" obrazini qurish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorgarlikni ko'zda tutadi.

Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagogik kadrlar bilan tayyorlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash, dsrajasini tubdan yaxshilash ta'lim tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlariva texnologiyalarini tatbiq etish bolalarni har tomonlama intellektual axloqiy estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart sharotlar yaratish.

Metod (lotincha-metodas-yo'l so'zidan) tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot deb tarjima qilinadi. Ilmiy tushuncha sifatida "metod" so'zi keng ma'noda muayyan maqsadga erishish yo'lini, tor ma'noda tabiat va ijtimoiy hayot hodisalari va qonuniyatlatini bilish maqsadida qandaydir vazifani hal etish usulini bildiradi. Akademik S.Rajabov tahriri ostidagi pedagogikada kuzatish, suhbat, maktab hujjatlarini tahlil qilish, eksperimentlar metodi, statistika

ma'lumotlarini tahlil va sintez qilish, anketalar, hisoblash matematikasi va kibernetika metodlari asoslab berilgan. I.F.Xarlamovning "Pedagogika" o'quv qo'llanmasida pedagogik kuzatish, suhbat, tajriba eksperimenti, maktab hujjatlarini o'rganish, ilg'or tajribalarni umulashtirish, matematik hisoblash metodlari asoslab berilgan. Mavjud metodlar (usullar) asosan quyidagilardir:

1. Adabiyotlarni o'rganish metodi;
2. Kuzatish metodi;
3. Suhbat metodi;
4. Bolalarni ijodini o'rganish metodi;
5. MTT hujjatlarini tahlil qilish metodi;
6. Eksperiment tajriba-sinov metodi;
7. Test sinovlar metodi;
8. Statistika ma'lumotlarini tahlil qilish metodi;
9. Matematika va kibernetik metodi;
10. Sotsiologik tadqiqot metodi.

Adabiyotlarni o'rganish metodi – pedagogik adabiyotlarni o'rganish jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni aks ettiruvchi, mutaffakir va ma'rifatparvar pedagog olimlarning asarlari, mustaqil O'zbekistonning iqtisodiyotiga, mafkurasiga va ma'naviyatga doir adabiyotlar, tadqiqot mavzuga doir darsliklar, monografiyalar, risolalar va maqolalar, tadqiqot mavzusiga doir pedagogik, psixologik tadqiqotlar, dissertatsiyalar o'rganiladi, umumlashtiriladi, xulosa chihariladi. Kuzatish metodi-kuzatish adabiyotlarni o'rganishdan keyin boshlanadi. Kuzatishni tadqiqotchi biror maqsadni ko'zda tutib tashkil etadi. Kuzatish – qisqa va uzoq muddatli kuzatish – qisqa kuzatish obyektning kundalik faoliyatdagi o'zgarishlaridan ma'lum xulosaga kelish. Uzoq muddatli kuzatish - qo'yilgan maqsad, reja va dastur asosida olib borilib, ma'lum ilmiy, yakuniy xulosaga kelinadi. Suhbat metodi – tadqiqot mavzusining biror tomoni yoki hodisalari haqida bilib olish maqsadida mas'ul shaxslar bilan og'zaki savollar berilib, ulardan axborot olish jarayonidir. Suhbat metodi jarayonida intervyu ham olish mumkin. Bolalar ijodini o'rganish metodi – bolalar ijodini hamda ularning turli-tuman ishlarini o'rganish va tahlil qilish pedagogik tadqiqotning samarali metodlaridan biridir. Iqtidorli bolalar aqliy qobiliyatlari, olijanob axloqiy qiyofalari, estetik didlari, sinchkovlik didlari va qiziquvchanliklari bilan ajralib turadi. MTT hujjatlarini tahlil qilish metodi – MTT hujjatlarini tahlil qilishda ta'lim qonunlariga amal qilinmog'i kerak. MTT hujjatlarini tahlil qilishda tarbiyalanuvchilarning ijodiy faolligi va mustaqilligini uning iqtidorini hamda ilg'or pedagogik tajribalarning umulashtirilishi va joriy etilishini ko'rsatgan taqdirdagina to'liq qiymatga ega bo'ladi. Pedagogik eksperiment metodi – har qanday pedagogik tadqiqotning asosidir. Pedagogik eksperiment yordamida ilmiy farazlarning ishonchligi tekshiriliadi, pedagogik jarayonlarning ayrim elementlari o'rtasodagi bog'liqlik munosabatlari aniqlanadi.

Pedagogik eksperiment ikki turga bo'linadi: qayd qiluvchi va shakllantiruvchi.

Qayd qiluvchi eksperiment orqali ta'lim va tarbiya jarayonidagi mavjud muammolar aniqlanadi. Shakllantiruvchi eksperimentda esa zaruriy ma'lumotlar tarbiyalanuvchilarda shakllantiriladi. Anketa metodi – bolalarda so'rash usuli bo'lib, u bolalar jamoasining bilimlari to'g'risidagi kerakli ma'lumotlarini olish uchun, ularning fikrlari va qarashlarini aniqlash uchun hamda kasbga yo'llashni belgilash uchun maxsus shaklda ishlangan bo'lmog'i lozim. Anketada ko'zlangan maqsadga muvofiq savollar bo'lib, ularning javoblaridan pedagogik natijalar kelib chikishi ko'zda tutiladi. Statistik ma'lumotlarni analiz va sintez qilish metodi – pedagogik tadqiqot kerakli statistika ma'lumotlarini ma'lum bir maqsad bilan tizimli o'rganish, mustaqil

O'zbekistonda fan madaniyat, ta'lim-tarbiyani taraqqiy etishiga salmoqli hissa qo'shadi. Maktabgacha ta'lim sohasidagi, jumladan, ajratilgan mablag'larning doimiy o'sib borishi, darslik va o'quv qo'llanmalari, ko'rgazmali qurollar, o'qituvchi kadrlar tayyorlash, maktab qurilishi, xojalik shartnomalari va ulardan tuahayotgan mablag'lar statistika usuli orqali aniqlanadi. Hisoblash matematikasi va kibernetika metodlari – hozirgi zamon ishlab chiharishi, fani va texnikasining talab hamda manfaatlari turmushda sinalgan texnika vositalarini, hisoblash matematikasi va kibernetika usullarini maktab ishida va pedagogikada qo'llanilishini talab qiladi. Pedagogik kibernetika shakli bilim berish jarayonini o'qitish, bilim berish jarayonini boshharishning alohida formasi sifatida o'ziga xos xususiyatga ega. Shuning uchun pedagogik jarayon bilan ishlab chiharish jarayonlarini avtomatlashtirish o'rtasida katta farq bor. Sotsiologik tadqiqot metodi – anketaga savollar kiritiladi. Bundan tashqari talaba-yoshlarning kasb-hunarga bo'lgan munosabatlarini aniqlash, talablar orasidagi do'stlik munosabatlarini aniqlah, o'zi ta'lim-tarbiya olayotgan oliy o'quv yurtlaridagi shart-sharoitlarni bilish, yutuq va kamchiliklarni, yoshlar orasidagi munosabatlarni, dinga, xususan tasavvufga bo'lgan qiziqishlarini aniqlash, talabalarning ma'naviy sifatleri darajasi, ilmiy va kasbiy mahoratni oshirishdagi mashg'ulotlar turi, stipendiyalar miqdori, ota-onalarning moddiy yordami, ularning ma'lumoti, ish joyi, talabalarning yashash joyi, ilmiy dunyoqarashining shakllantirishida ta'sir etivchi omillar, ularning onglilik darajasi jarayoni, ma'naviy sifatlar, komilikka erishish uchun tezroq qutulish kerak bo'lgan salbiy sifatleri aniqlashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi Toshkent-2022.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori "O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi".
3. Esonova Maloxatxon Akilovna Maktabgacha pedagogika. O‘quv qo‘llanma. Toshkent-2022.
4. Malikovna, Nazirova Guzal, and Mamadjanova Muyassar Nurmatovna. "Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071 11.12 (2022): 415-417.
5. Achilova S. Pedagogical opportunities for the upbringing of physical qualities by purposeful development of action potential in preschool children // *International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Researc*. Vol.11. Date of publication: 04.04.2022, – P.134-143.(IF 7.429).
6. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
7. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
8. A.Z.Baxodirovna, “Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari” *Science and innovation* 3 (special issue 31), 38-44 2024y
9. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова “Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» *International conference of education, research and innovation* 1 (2), 50-62 2023

10. SX Achilova Pedagogning maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni tarbiyalashning amaliy ahamiyati va ijtimoiy zaruriyati Science and Education 4 (5), 963-967
11. CX Ачилова ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ International Conference of Education, Research and Innovation 1 (2), 63-74
12. S Achilova МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI Наука и технология в современном мире 2 (16), 69-71
13. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
14. G ST Turg'unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ... Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент
15. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent-2015
16. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. International Journal of Early Childhood Special Education 14 (5) 2022
17. GM Nazirova STEAM TECHNOLOGIES, A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 1 (3 ... 2024
18. EM Akilovna МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TASHKILOTLARIDA BOLALARNI RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARGA YO’NALTIRISH USULLARI Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
19. EM Akilovna, M Nodiraxon МАКТАБГАЧА 6-7 YOSHLI BOLALARNI O'QITISHDA МАТЕМАТИК BILIMLAR BERISH Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
20. EM Akilovna, B Diliruxsor МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALARNING МАТЕМАТИК RIVOJLANISHINING MILLIY VA XORIJIY KONSEPSIYALARI Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
21. MA Эсонова ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Экономика и социум, 1086-1089